

Analíticas de Aprendizaje: ¿Un continente Oscuro?

Notas de campo sobre un seminario-taller y contraste sintético con un proceso de investigación acción

Juliana Raffaghelli

Elementos principales de estas notas:

- Seminario-taller ofrecido en el marco de Desarrollo Profesional Docente del ICE-IDP de la Universitat de Barcelona (16/01/2020)
- Tema: Analíticas de Aprendizaje, uso de datos en la educación
- Publicación en sitio de la universidad: <http://www.ub.edu/idp/web/en/node/1855>
- Comentario en [blog personal](#)
- Material de contraste: Síntesis de resultados de los talleres de trabajo en proceso de investigación-acción (Febrero-Junio de 2020)

1. Introducción

Las llamadas analíticas de aprendizaje no son otra cosa que el aprovechamiento de la disponibilidad de datos, en algunos casos Big Data, surgidos de ambientes educativos. Naturalmente, el fin principal de dicha actividad es la de orientar al docente en la toma de decisiones respecto a la complejidad que representa su acción didáctica. Acogidas con fuerte entusiasmo inicial, no faltan hoy sus detractores. La finalidad del seminario taller o jornada fue por lo tanto la de orientar la reflexión desde el conocimiento del estado del arte y aspectos

técnico-aplicativos. Como resultado último, se buscaba promover un enfoque crítico en relación a esta innovación, para poder pensar en sus aplicaciones en la mediación del diseño y los procesos didácticos. En ese sentido, traté de ofrecer una base informativa y de casuística, que aunque me hubiera gustado discutir más en profundidad durante la jornada, logré sólo presentar

El trabajo había nacido de una conversación de casi un año con el equipo de trabajo del [ICE-IDP de la Universidad de Barcelona](#). El **IDP-ICE** de la Universidad de Barcelona, creado en 1969, brinda un servicio del desarrollo profesional para los diferentes colectivos del mundo educativo, en todas sus dimensiones y tareas. Respecto del profesorado universitario, este instituto apunta a canalizar las innovaciones hacia la docencia cotidiana. Lo hace a través de enfoques de investigación de diseño, en procesos participativos que parten de actividades de capacitación docente.

Sobre esta base, mi diálogo con el equipo IDP-ICE comenzó a raíz de su interés en promover el conocimiento sobre las analíticas de aprendizaje, y una comprensión técnica para implementar su uso a partir de las herramientas Moodle disponibles para la UB. Notar en este sentido que la UB al inicio de esta conversación, habría actualizado su sistema contratando los servicios de Blackboard Open LMS. Siempre su interfície Moodle, Blackboard ofrece una serie de plug-ins avanzados entre los cuales: Personalized Learning Designer, Intelliboard, Blackboard. El pedido de IDP-ICE era el de tratar estos instrumentos (además de los instrumentos básicos de Moodle) para identificar cuáles datos podrían informar mejor la didáctica y cómo trabajarlos. Sin embargo, y como siempre habría sido tradición para el IDP-ICE, entrando con la capacitación técnica se discuten todas las problemáticas pedagógicas que en primer lugar aparecen como “sumergidas” respecto al uso de herramientas específicas de eLearning. Este ha sido desde siempre el enfoque, por lo menos en mi experiencia de pasaje por tres unidades de eLearning universitarias en Italia: usar la tecnología (conocimiento de la plataforma) como “caballo de Troya” que permite abrir la discusión más reflexiva sobre por qué o cómo integramos la tecnología en la práctica pedagógica. Curiosamente, es el enfoque preferido. Por algún motivo, comenzar desde la discusión pedagógica crea un sentimiento de pérdida de tiempo (sobre cuestiones que el docente “ya sabe”), mientras el conocimiento de la herramienta es percibido como útil/necesario. Probablemente, el docente considera la práctica pedagógica el área de expresión de su identidad profesional y de sus creencias sobre la buena enseñanza, por lo que no ama poner en discusión ese tema. En cambio, el conocimiento tecnológico es funcional a dicho espacio identitario. Esta visión claramente tiene sus riesgos, y la literatura lo ha puesto en claro, no sin debate (Ertmer,

Ottenbreit-Leftwich, Sadik, Sendurur, & Sendurur, 2012; Loveless, 2011; Orlando, 2014; Ottenbreit-Leftwich, Glazewski, Newby, & Ertmer, 2010; Scott, 2014)

Trabajar con analíticas de aprendizaje como tecnología tiene sus implicaciones complejas como lo he sugerido en mi [post en blog](#). Principalmente porque no trabajamos sobre una herramienta que puede aplicarse en la tarea pedagógica de manera inmediata, sino que requiere una comprensión profunda de:

- a) Las tecnologías utilizadas en el diseño e implementación del aula virtual
- b) Su rol como “ventana” de extracción de datos
- c) La posibilidad de entrecruzar datos para informar procesos pedagógicos (enseñanza/aprendizaje), ya que ningún dato extraído en bruto informa de manera directa un fenómeno complejo (Whitman, 2020).
- d) Los objetivos de uso de los datos, la implementación del modelo extractivo, y finalmente, el chequeo de su validez a lo largo de la toma de decisiones pedagógicas.

Los puntos a y b requieren una competencia tecnológica relacionada con un profundo conocimiento de la plataforma e-learning con la que se opera. El punto c requiere un buen manejo de diseño pedagógico entrecruzado con metodología de la investigación educativa. El punto d, no menos álgido de los tres precedentes, es un corolario del proceso y requiere una visión del proceso pedagógico, de las hipótesis de calidad y eficacia educativa, de los valores que el docente quiere promover (autonomía, reconocimiento de la excelencia, apoyo a los estudiantes en riesgo) y cómo todo ello se traduce en un dataset y una serie de operaciones cuantitativas. Como ya lo hubiera comentado en un trabajo reciente (Raffaghelli, 2018), se trata de ir recorriendo y construyendo un ensamblaje, una “tecno-estructura” que a la base tiene implicaciones sociales, educativas, culturales. ¿Cómo desentramar toda esta complejidad en la jornada?

Lo que nos planteamos con el equipo ICE-IDP fue envolver el tema como “presentación de instrumentos de Moodle”, un viejo “empaquetamiento” aceptado.

Sin embargo, ese “paquete” llegaría con una contextualización y una presentación del problema de uso de analíticas y en particular de un uso superficial de los datos de estudiantes y docentes. Mi interés último estaba también en observar las reacciones a estas criticidades (uso de datos) y cómo entra este nuevo mundo (de la datificación educativa) a jugarse en los viejos imaginarios del rol docente. Es decir, quería ver cómo se combinaba la necesidad de datos para enseñar mejor (aspecto surgido en el workshop).

Esta jornada luego se completaría con un proceso de investigación acción sobre el que trabajaríamos un grupo seleccionado de docentes (no más de 20) sucesivamente.

En estas notas recabo las reacciones de los participantes a la jornada inicial, y cómo dichas reacciones se contrastan con un proceso más largo de conocimiento y aplicación de las analíticas.

2. Descripción del Workshop

Presentamos como meta de la jornada, entonces, el ampliar la base de conocimiento teórico-metodológico sobre el tema, considerando la aplicabilidad de estos instrumentos a un continuo mejoramiento de la didáctica universitaria. La jornada exploraba usaba la exploración técnica como base para la construcción de un debate y una orientación crítica.

Objetivos

- Conocer el debate a nivel internacional y europeo sobre las analíticas de aprendizaje, como uno de los modelos de datos de mayor incidencia sobre la práctica docente.
- Conocer algunas de las políticas institucionales implementadas en relación a analíticas de aprendizaje en países europeos y extra-europeos, reconociendo así mismo la escasez de prácticas al respecto.
- Comprender cuáles son las problemáticas y limitaciones evidenciadas desde la investigación en el tema y conocer las recomendaciones europeas respecto al uso de analíticas de aprendizaje.

Contenidos

- Definición de analíticas de aprendizaje. Tipos, aplicaciones y ejemplos.
- Debate internacional y europeo sobre analíticas de aprendizaje. El estado del arte en la adopción de analíticas de aprendizaje en Europa (informe JCR 2016).
- Políticas institucionales: el caso del proyecto europeo DELICATE.

Metodología

La jornada planteada se desarrollaba de la siguiente manera:

- 20' Presentación: Quiénes somos y por qué nos interesa el tema.
- 40' Introducción al tema: qué son las analíticas de aprendizaje. Tipos y aplicaciones.
- 15' break

- 60' Casos e instrumentos: Analíticas de aprendizaje desde su diseño y aplicación práctica a la formulación de políticas institucionales. Análisis por grupos.
- 30' Discusión de casos e instrumentos en plenaria
- 15' Conclusiones

Los docentes tuvieron acceso a algunos recursos para apoyar las dos fases de trabajo mencionadas:

- Cuestionarios orientadores de entrada y salida
- Diapositivas del docente, preparadas por bloque temático
- Fichas de trabajo para el análisis de casos

La evaluación del taller se centró en desarrollo de conocimiento y propuso como actividades una reflexión sobre la potencialidad de aplicación en el propio ámbito didáctico, considerando sus pros y contras.

De modo complementario y para comprender cómo esta jornada fue la apertura a un proceso de investigación acción con un número más reducido de docentes, presentaré una síntesis de resultados de tipo “contrastivo” de esta última actividad.

Bibliografía esencial propuesta a los participantes

Vuorikari, R., Ferguson, R., Brasher, A., Clow, D., Cooper, A., Hillaire, G., ... Rienties, B. (2016). Research Evidence on the Use of Learning Analytics. Brussels. <https://doi.org/10.2791/955210>

Versión en español a cargo de INTEF: Las Analíticas de Aprendizaje: evidencias e investigación sobre su uso Implicaciones para la política y la práctica - https://intef.es/wp-content/uploads/2017/05/Learning-Analytics_JRC_INTEF_Abri2017.pdf

Wikipedia: [Analítica de aprendizaje](https://es.wikipedia.org/wiki/Anal%C3%ADtica_de_aprendizaje)

Implementación del Seminario-Taller

El taller comenzó con una clarificación sobre lo que no haríamos, pues no se trataba de un elemento banal: no íbamos a trabajar orientaciones sobre el diseño y desarrollo de analíticas de aprendizaje (de ahora en más AAP), ni tampoco íbamos a ver herramientas para analizar

experiencias de uso o aceptación de las mismas como interface/tecnología. Esto era importante, pues quien viene de la ciencia de datos podría haberse esperado un workshop sobre enfoques de investigación de AAp. Lo que sí íbamos a hacer era tratar de indagar las aplicaciones de la tecnología de AAp en la docencia y la investigación didáctica (entendida como proceso de mejoramiento continuo de la práctica docente).

Considerando la numerosidad de los participantes, se usó Mentimeter para apoyar las interacciones, aunque luego de cada interacción se abrió un momento de consulta y participación abierta. Los números de respuestas recolectados son diferentes y varían de acuerdo a las posibilidades de conexión de los participantes o de su voluntad de participar en la actividad.

Comenzamos entonces con un bloque sobre las definiciones iniciales y estado de avance de su implementación. Para acometer este trabajo, me pareció oportuno comprender las motivaciones y perfiles de los participantes (cerca de 80). La figura 1 y 2 indican estos elementos, elaborados en base

Figura 1 – Interacción: Áreas disciplinares de los participantes (N= 63 respuestas, 7 descartadas)

Se observó una amplia participación de varias facultades, con una representación importante de Humanidades (incluyendo literatura, lenguas, historia) y Ciencias de la Salud (incluyendo medicina). Las ciencias sociales estaban representadas por psicología, educación y algunas asignaturas del ámbito socio-económico así como antropología. Las ciencias naturales contenían

casos de fisiología animal, biología, química y física. Finalmente, muy baja la participación de ámbitos tecnológicos y nula de ingeniería.

Figura 2 – Interacción: Motivaciones de participación (N=49)

Se preguntó a los docentes pidiendo a los casos su justificación: entre las motivaciones se observó un número equitativo de casos en los cuales los docentes eligieron participar por completo desconocimiento, así como por un conocimiento que les permitía indicar un campo aplicativo (aunque muy general: usar para conocer los perfiles de participación de los alumnos; para prevenir la suspensión en los cursos, etc.).

También un grupo importante señaló simple curiosidad ante una innovación tecno-pedagógica de la que se escucha hablar pero sobre la que no circula información clara. Un número pequeño señaló simplemente querer mejorar su desempeño docente, y uno, la oportunidad de tomar un curso “interesante”.

Mi respuesta fue que justamente comenzaríamos por tratar de comprender el contexto de surgimiento de las AAp y su evolución, para discriminar “mito de realidad”.

A partir de allí, proseguí comentando un poco di historia de las AAp (la conferencia LAK11) y explicando de qué se compone ese misterioso objeto (diapo 7). Pero antes de seguir, pregunté cuáles eran las fuentes de datos, en la opinión de los participantes. Hice esto para desentrañar hasta qué punto había conciencia de las estructuras tecnológicas necesarias a alimentar las AAp. La figura 3 muestra esa interacción.

Figura 3 – Interacción ¿Cuáles son las fuentes de datos de las AAP? – N=41

Observamos en conjunto que mayormente todos estaban convencidos de que la evaluación es la fuente principal de extracción de datos. Al tratar de comprender qué se entendía por evaluación, por lo menos tres participantes indicaron que se trataba de las notas asignadas por el docente en evaluaciones continuadas. Pedí levantar la mano a quien creía que se trataba de exámenes finales inscriptos en la carrera del estudiante, y noté que una buena mitad del auditorio lo pensaba de esta manera. También hubo consenso en que los datos se extraen de encuestas de calidad y/o finales que los estudiantes responden directamente. Menos evidente aunque bastante comprensible para todos, fue el uso del campus virtual.

Mostré entonces la siguiente imagen:

Figura 4 – Diapositiva 8 de la presentación

Ante esta imagen pedí de reflexionar sobre la complejidad de la tecno-estructura a la base de la generación de AAp. Dos participantes indicaron que este panorama complejo los sorprendía y que claramente no creían que la institución tuviera estructuras imbricadas tan complejas. Un participante hizo notar que aunque el campus virtual se usa, es poco representativo pues mucha de la vida “educativa” acontece en las aulas, en interacciones directas que no pueden ser capturadas de ningún modo.

Me pareció oportuno continuar mostrando ejemplos de AAp y sus modalidades de implementación, para ir recorriendo las aplicaciones existentes, para luego pasar a una fase más crítica.

De hecho, mencioné que las formas más usadas según Ferguson (2012) son:

- Eficacia de sistema (prevención del abandono)
- Apoyo de las decisiones docentes (prevenir fracaso, focalizar atención, orientar estudio de profundización, etc.)
- Apoyo de la autonomía de estudio o “autorregulación”

Seguimos luego discriminando las tipologías de analíticas, con una comparación entre diseño instruccional y tipos de analíticas a utilizar que yo misma había preparado. Cada ejemplo iba acompañado de gráficos de AAp existentes que podían ser encuadradas en el caso de diseño instruccional considerado. (Diapositivas 11-20)

Para cerrar esa fase, expliqué cómo las analíticas se integraban, según la hipótesis de Siemens, Dawson y Lynch (2013) en la vida institucional. Entonces fue el momento para otra interacción: ¿Necesitamos métricas/cuantificar procesos/resultados en la docencia?

Esta pregunta buscaba explorar las epistemologías de datos de los presentes. La cuestión de la medición no es nueva en la educación y tiene un largo recorrido. En particular, en la década pasada, se ha insistido mucho en la *evidence-based education* (Slavin, 2002). Mi hipótesis es que epistemologías de datos de tipo “objetivistas”, que no ven los ensamblajes existentes detrás de los datos, aparecen más comúnmente en docentes que prefieren mantener el control, en una estructura más jerárquica en la relación con los estudiantes. Estos docentes aceptarán de mejor grado las técnicas extractivas, incluso con una visión de “data for good” en cuanto consideran que los datos pueden beneficiar a sus alumnos (el control que ejercen está relacionado con su visión del cuidado del proceso pedagógico).

En cambio, docentes que ven los datos de manera más cautelosa, tienden a reconocer la necesidad de usarlos sólo como elemento a integrar entre una serie de informaciones complejas inherentes al proceso pedagógico. Finalmente, podríamos tener una tercera posición, la de los docentes completamente reactivos a la recolección de datos, que ven en ello una forma de control y vigilancia externa para su autonomía docente.

Para mí era importante que todos pudiéramos reflexionar sobre la naturaleza complementaria, nunca acabada, de una estructura de datos.

Pasé a esa interacción sin elaborar demasiado para dejar un espacio de “andamiaje”, es decir donde se dan claves para la reflexión a los participantes para que puedan acompañar las conclusiones. La figura 5 ilustra la interacción.

Figura 5 – Interacción: Necesidad de Métricas en la Docencia, N=45

Se observó que un 56% (25) se colocaron en el segundo grupo, con sólo un 2% de indecisos. Sin embargo, un 42% indicó la absoluta necesidad de métricas. Esta interacción me llevó a tratar de expandir el sentido, y lo hice en primer lugar a través de otra interacción que exploraba las epistemologías de datos: ¿Por qué necesitamos medir en la educación? (Fig.6)

Fig. 6 – Interacción ¿Por qué necesitamos medir en la educación? – N=55

Y allí se abrió el debate entre “apocalípticos e integrados”. Un buen número de docentes (13= “toma de decisiones sobre evidencia”, 3=“objetivar”, 1=“detectar errores”, en total 17/55) se

colocó en el primer grupo. Sin embargo, pregunté a quienes habían elegido “personalizar” qué habían querido decir y apareció bastante claramente una idea (2 participantes) de asociación de los datos con eficacia y posibilidad de identificar patrones de participación y uso de recursos, que ninguno contestó. Sí que (y allí se alzaron las manos) los participantes del grupo de “orientar” (2 de 10) indicaron su idea cauta del uso de datos propio en virtud de “lo que comentábamos antes, de la estructura necesaria”. Una participante (orientar) entonces intervino y comentó que no pensaba que tener acceso a todos los datos necesarios igualmente diera por resultado conocer “la verdad” sobre los estudiantes, pues los procesos pedagógicos son muy complejos y muchas veces “podemos encasillar un estudiante sin alcanzar a comprender a fondo su problema, su historia”. Los participantes de “mejorar” se encontraron divididos, entre quién pensaba que más datos es más claridad, transparencia y eficiencia, y quien se alineaba más a la idea del grupo “orientar”. Lo mismo ocurrió para quien se colocó del lado del “impacto en el alumnado”.

En ese momento llevé el grupo a trabajar el informe del 2016 sobre la actual utilización de AAP y las dificultades encontradas en ello (Vuorikari et al., 2016), diapositiva 23. Seguimos trabajando la idea de un iceberg de las analíticas para llegar a concluir sobre los muchos problemas irresueltos para lograr hacer de las analíticas una verdadera herramienta integrada. Los problemas que señalé fueron:

- Poca conexión con teorías pedagógicas (Viberg, Hatakka, Bälter, & Mavroudi, 2018)
- Necesidad de investigación longitudinal en entornos y estudios auténticos que comparen sistemáticamente diferentes diseños de paneles (Liz-Domínguez, Caeiro-Rodríguez, Llamas-Nistal, & Mikic-Fonte, 2019)
- Baja información entre docentes y estudiantes sobre el potencial de uso de instrumentos muy simples, ya incorporados en casi todos los entornos virtuales (Vuorikari et al., 2016)
- Conflictividad del uso de analíticas respecto a las creencias pedagógicas del docente (mi trabajo, in press)

Entonces fue el momento de debatir sobre los problemas de la medición en la educación (Diapo 28) para concluir: del gráfico de Siemens et al (2014) estamos todavía en la parte más baja, de toma de conciencia sobre las herramientas existentes, más que de una aplicación sistemática.

Figura 7 – Diapositiva 30: integración progresiva de las AAP en la institución universitaria según Siemens et al., 2014

Fue ése el momento para “envolver” toda la sesión con una reflexión apoyada en Prinsloo (2017): necesitamos ver las AAP como un problema de planificación institucional, a través de una agenda de investigación y de *policy making* práctica, contextualizada y crítica. De otra manera, la decisión basada en datos extraídos y algoritmos eventualmente aplicados de manera general y de-contextualizada, podrían no llegar a los resultados que preocupan verdaderamente a los docentes: mejorar la docencia y mantener a sus alumnos motivados a la vez que no perderlos en el proceso pedagógico. Hubo un breve momento de comentarios abiertos, en los cuáles los participantes comentaron principalmente que el tema de extracción de datos “es limitado y se ha de mejorar”, mientras que otra intervención volvió a insistir sobre las problemáticas éticas de extracción y uso de datos.

¡Fue el momento de una pausa café bien ganada!

Al retomar, fuimos a otra interacción directa: el conocimiento de AAP. Una vez que exploramos las percepciones e ideas sobre la estructura tecnológica necesaria a la recogida de datos, seguiríamos por explorar las experiencias. La figura 7 ilustra esta interacción.

Figura 7 – Interacción: Conocimiento de Instrumentos AAp (N=41)

Observamos que un 66% de quien respondió no tenía experiencias previas y un 15% no lo sabía. Entre quienes tenían experiencia (19%), se refirió un trabajo de visualización dinámica de datos en Tableau, que técnicamente no sería un dashboard de analíticas. Los otros participantes mencionaron correctamente el uso del libro de calificaciones y las estadísticas integradas en Moodle, AAp que trataríamos dentro del taller. Sin embargo, este tipo de AAp son muy genéricas y no permiten detectar procesos de aprendizaje muy refinados.

Nos abrimos camino hacia la última fase de trabajo de la jornada, muy intensa pero mucho más aplicada. Una consideración importante que hice fue, que a pesar de todo lo que habíamos visto previamente, íbamos a tratar de las AAp generadas por la plataforma, de modo que justamente y como también lo había comentado uno de los participantes, podríamos tener sólo una visión limitada de los procesos de aprendizaje, sea por la estructura de recogida de datos (datos inherentes sólo a la actividad en plataforma) sea por el limitado uso de la plataforma misma.

Comenzamos por revisar algunos casos de plataformas y algoritmos de AAp, observando las hipótesis pedagógicas asociadas. Esta vez se hizo no tanto en relación a la tipología de AAp, sino como caso integral. En total trabajamos 6 casos, 4 extraídos de la literatura, 2 que yo había trabajado personalmente. De nuevo aquí mi objetivo fue mostrar la dificultad inherente a conectar

la tecnología con las “capas” de significado o traducción al proceso pedagógico, y viceversa. Hay todos los instrumentos de Moodle y observar cuán pocos estaban dirigidos directamente a los estudiantes.

También revisamos los casos de AAp en contextos de proyectos institucionales. Aquí el enfoque estuvo puesto en comprender la relación de las AAp más allá del aula, como instrumento usado en cuanto a una estrategia institucional. También aquí mencioné proyectos UE y un trabajo nuestro de análisis del uso de las AAp en relación a procesos de desarrollo institucional, mostrando como también en este caso se está en los albores.

La conclusión a la cuál todo este *ex cursus* había de llevar era:

Las AAp no resuelven problemas de modo inmediato y automatizado; el docente no puede de-responsabilizarse por la toma de decisiones. Las AAp sólo median las decisiones docentes y estrategias institucionales.

Luego seguimos revisando las características técnicas y modalidades de uso de cada uno de los instrumentos de Moodle:

- La clase virtual como traducción tecnológica de un diseño pedagógico
- El tablero del curso o dashboard de entrada (según la configuración UB)
- Parámetros del curso: cómo podemos comenzar a dar forma a las herramientas que capturarán datos
- Participantes, Registros, Informes de Moodle, Calificador, Libro de calificaciones: herramientas existentes a partir de las cuáles se pueden leer datos capturados, según nuestra configuración de diseño.
- Insígnias y Competencias como herramientas automatizadas a partir de la captura de datos, que pueden ayudar a leer niveles de desempeño más holísticos de los estudiantes.
- Intelliboard como herramienta compleja que permite un seguimiento de parámetros de participación y rendimiento. Consultable y dinámico, con un “lado docente” y un “lado estudiante”.
- Personalized Designer como herramienta automatizada que permite desencadenar acciones docentes según el diseño pedagógico implementado y las reacciones de los estudiantes por actividades y secuencias didácticas.

A partir de esta demostración, siguió una pregunta obligada: ¿cuáles herramientas se usaban y cuáles sería interesante implementar en la práctica docente? La figura 8 muestra los resultados de esa interacción. Las respuestas se dieron en una escala de 1 (No lo conozco/No deseo

usarlo) a 5 (Lo conozco muy bien/Estoy muy interesado en usarlo), lo que permitió generar una comparación visual en Radar Chart.

Figura 8 – Interacción: Uso y motivación al uso de AAp en Moodle – N=36

	Uso	Me gustaría usar
Parámetros del Curso	2,44	3,42
Libro de calificaciones	2,03	3,72
Calificador	3,53	3,5
Listado de Participantes	4,19	3,69
Informes	1,83	3,22
Insígnias	2,52	1,64
Intelliboard[Dashboard]	1,72	2,72
Competencias	2,36	2,61

Tabla 1 – Herramientas AAp de Moodle, uso y motivación de uso. Puntaje medio asignado de 1 (No lo conozco/No deseo usarlo) a 5 (Lo conozco muy bien/Estoy muy interesado en usarlo)

La fatiga empezaba a ser un elemento importante pues fue disminuyendo la participación en las interacciones. Concluimos que había una buena coherencia entre lo que se sabía y lo que se deseaba saber. El calificador (3,53), el listado de participantes (4,19) y en grado bastante menor las insignias (2,52), los parámetros del curso (2,44) y las competencias (2,36) fueron

considerados herramientas bastante conocidas. Casi desconocidos o muy poco usados, según lo indicado por los docentes los informes (1,83). A considerar que el libro de calificaciones, siendo una herramienta que lleva muchísimo tiempo integrada a Moodle, tampoco es usada según lo reportado por las personas que respondieron (2,03). Justamente, se observó que los docentes quieren incrementar el uso (y por lo tanto implicarse en un proceso de aprendizaje profesional) respecto a todas las herramientas excepto las insignias. Al preguntarlo, un participante me respondió que son juzgadas como objeto bastante particular y no aplicable en muchos casos al aprendizaje académico. En cambio, respecto a las competencias, se observó bajo uso y baja intención de uso (2,36). También lo pregunté, y el resultado fue que es una herramienta que sólo el administrador de la plataforma (a nivel universitario los docentes no lo son) puede implementarlas. Por lo que es difícil darles sentido en el contexto de aula. Distinto el caso de los “resultados de aprendizaje” según comentario de una participante, que pueden establecerse según el deseo y criterio del docente (nota: los resultados de aprendizaje pueden conectarse al libro de calificaciones y las escalas de evaluación que el docente puede establecer de modo específico para un curso).

No fue de extrañar la falta de interés en el listado de participantes (Uso=4,19; Intención de uso=3.69) pues se trata de una herramienta conocida. Por último, el Intelliboard, poco usado, incita evidentemente a un grupo pequeño de docentes a su exploración, pero la relación es positiva (Uso=1,72; Intención de uso=2,72).

Finalizamos esta interacción pasando al cierre de la actividad. En ese pasaje traté de dejar clara la necesidad de partir siempre desde una hipótesis pedagógica de uso de las AAP como recomendación para seguir trabajando, y proceder poco a poco. La recomendación principal fue la de diseñar una actividad que use por lo menos un criterio/tecnología de recogida de datos desde la plataforma Moodle y observar su impacto en:

- Comprensión docente de los problemas de didáctica y aprendizaje
- Eficacia del diseño pedagógico
- Desempeño de los estudiantes
- Prevención de problemas de aprendizaje

Sugerí así mismo abrir estos procesos a los mismos estudiantes, y acompañarlos de momentos reflexivos de clase y entre otros docentes.

Las respuestas de los participantes fueron:

- a) La dificultad que veían en el aplicar dicho esquema debido a sus propias competencias, y la necesidad de seguir profundizando competencias específicas de las “ventanas de captura de datos”.

- b) La necesidad de discutir a nivel institucional, por lo menos de carreras y departamentos, qué sistemas de datos se adoptan y con qué fines, en lugar de trabajar solos dentro del aula, con un enfoque que podría ser “naïf”.
- c) La necesidad de trabajar con las unidades técnicas de la universidad para crear sistemas integrados de captura, procesamiento y lectura de datos.
- d) La cuestión de “representación” real de la complejidad del aprendizaje a partir de un dato limitado, capturado en el aula virtual.
- e) La cuestión ética, de uso de datos de los estudiantes, sin una efectiva participación de grupos de representación de estos últimos para pensar qué se extrae y con qué propósitos.

Fue interesante recibir, también, asociada a esta jornada, la evaluación sobre mi docencia, a seguir. La misma puso de manifiesto que en los participantes se fueron satisfechos con el conocimiento impartido como respuesta general a su necesidad de conocimiento. Los comentarios enviados por formulario de valoración de la docencia fueron coherentes con lo expresado durante la jornada (puntos a/d más arriba).

1 - Dominio de la Temática (fig 9)

2- Claridad expositiva (fig 10)

3- Ritmo de la Sesión (fig 11)

4- A generado interés por la temática (fig 12)

5- Ha motivado a reflexionar sobre la práctica docente (fig 13)

6- Respuesta a necesidades de conocimiento (fig 14)

7- Contenidos y Metodología (fig 15)

45 respostes

8- Posibilidad real de implementación en la docencia (fig 16)

45 respostes

Dificultades de aplicación en el aula, comentarios (fig 17)

En cas que considereu difícil la implementació a l'aula, especifiqueu els motius

11 respostes

Cuando la interacción presencial es mayoritaria es mas compleja la implementación de estas metodologías.

Grups poc nombrosos per tenir estadístiques fiables. Mancaria coordinació docent a nivell de Facultat

Feia referència a grups molt grans

Acceptació de participació de l'alumnat i bon ajustament de les eines a analitzar junt amb la dinàmica de l'assignatura.

Poc coneixement de la metodologia disponible al Campus i poc temps per a familiaritzar-se simultàniament amb les tasques del curs

Fem pocs treballs puntuables via campus virtual i això és un requisit indispensable per l'us d'aquesta eina

Temps disponible, més d'un alumne per ordinador, treballs en grup..., Veig moltes coses que cal aprendre i valorar abans.

No ho trobo ètic.

Falten eines. Els plans d'estudi, la distribució d'hores, etc., no està preparada per introduir tots aquests sistemes a gran escala. Cal un treball en equip que no és gens fàcil d'aconseguir i no només per diferències de temperament o per manca de voluntat en el professorat. Cal també la implicació de l'alumnat, que em sembla ha estat considerada de manera massa optimista

Es un mètode eficient per a tenir dades sobre la docència impartida

Quando los grupos son numerosos y no existen los becarios, el tiempo que se necesita para introducir todos los datos en el campus etc etc va en detrimento de la preparación de clases y actividades.

9- Satisfacción General (fig 18)

45 respuestas

5. Contraste: Talleres de base a la investigación acción

Los talleres de investigación acción sobre AAP

Si bien no se comentará en extenso esta actividad, esta sección tiene por objetivo mostrar cómo las dificultades evidenciadas en la jornada inicial se hicieron tangibles durante un proceso de cuatro meses de investigación acción.

Las dos presentaciones ilustran la hipótesis de partida inicial y diseño del curso (AAPDC2020-taller1) y los resultados finales en síntesis (AAPDC_Raffaghelli).

Las fase de trabajo previstas eran (Fig 18)

FASES DE TRABAJO

Fig. 18 – Fases de trabajo de los talleres de acompañamiento a la investigación acción.

En este trabajo, quedaba bien claro que habríamos analizado los diseños pedagógicos para luego pasar a pensar en las estructuras de datos. También acompañamos el enfoque conceptual del curso con el siguiente esquema que nos recordaba la complejidad de tipo “iceberg” de las AAP, desde la estructura de datos a su elaboración a los instrumentos que permiten formas de lectura (fig 19).

Fig. 19 – Estructura “iceberg” de Moodle que va desde la traducción del diseño pedagógico a las herramientas que pueden usarse para captura y visualización de datos, a las herramientas que extraen visualizaciones más complejas y dinámicas.

En este taller participaron 20 docentes interesados y se realizó en Febrero del 2020. El 13 de Marzo de 2020, comenzó el confinamiento en España-Cataluña y ello determinó que el resto del curso se realizara en modalidad completamente a distancia. Dicho proceso fue mediado por Webinars bi-semanales que sustituyeron a la asincronía planteada en el primer taller. Sin embargo, esta situación generó otra que fue absolutamente inesperada: se generó una modalidad de trabajo a partir de la cual “todos los datos quedaban capturados”. Durante la pandemia, no sólo los datos del taller, sino también los de los estudiantes, permitieron un campo de trabajo inesperado. Sin embargo, esta condición extra-ordinaria fue también elemento de saturación cognitiva, estrés y preocupación de los docentes, lo que puso de manifiesto que “más datos no equivalen a más saber ni a una óptima lectura de la realidad”.

Para comenzar, apliqué al análisis del taller y a la configuración de las AAp utilizadas el mismo esquema conceptual ofrecido a los docentes para elaborar sus casos (que fueron presentados el 5 de Junio de 2020 y sobre los que se trabaja un artículo): partiendo de un problema “educativo” que implicara elementos de diseño pedagógico, estructuras de datos y su lectura

para analizar efectos/procesos. La Tabla 2 introduce el caso, centrado naturalmente en el conocimiento, comprensión y apropiación de AAP para su aplicación en el aula.

Tabla 2 – Caso Taller de acompañamiento a la investigación acción

Elemento	Descripción
Dimensiones de la clase	Grupo reducido
Madurez Académica	Alto nivel de expertise
Dificultad del contenido	Alta, novedad del contenido muy ligado aún a la investigación más que a la puesta en práctica.
Úmero de ciclos/semestres que se ha dictado el curso	Primer Ciclo
Introducción de Innovación Didáctica Reciente	El curso en sí mismo introduce un tema completamente nuevo, que implica trabajo experimental por parte de los expertos invitados
Cultura de Aprendizaje (actividades espontáneas del alumnado):	Docentes con distintos niveles de experiencia de uso de Moodle, con experiencias previas y necesidades de aprendizaje bastante diversificadas. –Altamente motivados a la experimentación de herramientas y enfoques de uso de tecnologías educativas para el mejoramiento continuo de la calidad de la docencia. –Personas habituadas a evaluar contingencias de realizar actividades de capacitación en coyunturas de alto estrés y carga laboral.
Contexto Institucional/Otros	Apoyo a la innovación y transformación de la práctica académica, ante la implementación de nuevas herramientas tecnológicas.
Situación contextual inesperada	Pandemia

El enfoque pedagógico elegido fue, ante dicho problema: Mejoramiento del Diseño (curso en su primer edición que requerirá progresivo mejoramiento)

- Hipótesis Inicial: La arquitectura de aprendizaje “Project-based Learning” es apropiada para niveles altos de calificación profesional con aplicación del conocimiento en procesos de innovación y transformación organizacional.
- Hipótesis Complementaria: La arquitectura de aprendizaje “Self-paced Learning” es apropiada para niveles altos de calificación profesional con objetivos de conocimiento inicial de un tema y eventual decisión de aplicación.
- Uso de las AAP para analizar dichas hipótesis pedagógicas.

Ante la dificultad observada por los participantes de poder conducir actividades experimentales durante el semestre, se consideró un diseño instruccional alternativo en dos itinerarios

Siguen las actividades de monitorización y evaluación continuada utilizadas.

–I1/M1: Visualización de recursos (Libros), part/vizVideoconferencia

–I1/M2: Post en fórum –Participación y contenido

–I1/M3: Compleción de tarea

–I1/E: Notas de tres tareas, nota final AO/AMSO/SO

–I2/M1: Visualización de recursos (Libros), part/vizVideoconferencia

–I2/M2: Visualización de recurso en autoaprendizaje (Lección)

–I2/M3: Compleción satisfactoria de Lección (70%)

–I2/E: Media Lecciones/Nota final

–M2: Métricas propuestas Tipo de Intervención (Ver diapositivas de la Videolección3 y Videolección4)

–Observación de reacciones y participación en relación a notas finales obtenidas por grupos (Experimentación / Información)

La tabla 3 presenta las herramientas tecnológicas elegidas por niveles y las métricas relacionadas con las mismas.

Niveles	Herramientas elegidas	Métricas y elaboración
PRMER NIVEL	I1: Libro, Tarea, Foro, Quiz I2: Libro, Lección, Quiz T: Videoconferencia	<ul style="list-style-type: none"> • Tiempo de uso • Accesos/Visualización • Post (contenido) • Compleción • Notas • Insignias obtenidas
SEGUNDO NIVEL	Grupos, Visualización, Compleción, Calificador (con definición de escala), Insignias	<ul style="list-style-type: none"> • Porcentaje de participación por tiempo
TERCER NIVEL ANALÍTICAS DE MOODLE	Informes (Estadísticas, Compleción), PLD, Instructor Dashboard	<ul style="list-style-type: none"> • Reacciones a mensajes PLD • Serie temporal de notas • Porcentaje de compleción • Porcentaje de mejoramiento entre test inicial y final

Tabla 3 – Niveles, herramientas tecnológicas elegidas, métricas y su elaboración

Los resultados extraídos de las AAP se presentan en las diapositivas. A considerar aquí, las observaciones y reflexiones emergidas a partir del conjunto de interacciones, de emails y mensajes en foros, así como de trabajo en webinar, respecto a esta serie de talleres de investigación acción.

Hubieron eventos críticos al inicio del curso, en relación a discrepancias entre hipótesis pedagógica inicial del curso y objetivos de aprendizaje de los participantes. En la capacitación y desarrollo profesional, no pueden no tenerse en cuenta los objetivos personales de aprendizaje de los participantes, lo que me obligó a reconsiderar el diseño.

En lo específico, surgieron muchos pedidos e intereses muy diversificados. Diferencia entre docentes que:

- Querían conocer los sistemas de métricas y los enfoques de recogidas de datos y tratamiento de datos en la plataforma Moodle
- Querían practicar el uso de herramientas nuevas ofrecidas por la plataforma Open Learn
- Necesitaban comprender mejor los niveles de uso de Moodle para poder ponerlos en relación antes de trabajar con el concepto de AAP

Este problema se resolvió generando espacios e itinerarios alternativos para responder a las necesidades de aprendizaje.

Hubo además una serie de dificultades asociadas con la experimentación de herramientas centrales en el curso, en particular Intelliboard, que no funcionaba rápidamente para entregar las visualizaciones dinámicas en tiempo real. Algunas ejercitaciones fallaron por ello. Tampoco fue fácil dar indicaciones ni experimentar el Personal Learning Designer, pues se trata de una tecnología que requiere niveles de uso de parte de los estudiantes para poder ver “qué pasa”. Además, en algunos casos, dio errores al ser usado con cursos reales (dos docentes).

Una reflexión final hecha con todos los participantes fue que la materia con la que tratamos tiene una carga cognitiva intrínseca ligada a la falta de esquematización, pues estamos aún en una fase de desarrollo/innovación. Sin embargo, para algunos participantes este hecho fue intolerable, y se retiraron del curso al inicio del mismo. Finalmente, al rediseñar actividades se perdió traza de algunos datos debido al re-diseño en curso.

Todavía, entre los aspectos positivos se observó una intensa actividad que permitió a cinco docentes de experimentar en aula, y a otros cinco, de trabajar a nivel informativo con mejoramiento en el test final de egreso del curso. Más importante aún fue el nivel de concientización sobre la dificultad de uso de las AAP.

Todos los docentes ganaron formas de conocimiento avanzado sobre las herramientas tecnológicas a utilizar. Sin embargo, todos comprendieron la necesidad de partir de un

problema educativo para capturar los datos en modo “justo”. Queda aún como desafío el generar formas de participación del estudiantado, aspecto que, según los participantes, requiere un gobierno del tema por parte del docente que no sienten tener y para el que tienen que prepararse. En cualquier caso, los docentes mostraron una posición entusiasta e proactiva respecto al uso de AAp y su consecuente captura de datos, relacionada con la gobernanza del grupo-clase y sobretodo de la protección del alumnado en riesgo.

Reflexiones de actividades (Seminario-Taller y Talleres de acompañamiento) en contraste

Durante el seminario taller, se enfocó el conocimiento de las AAp como enfoque de uso de datos que requiere una mirada compleja. A partir de este encuadre, fuimos desglosando experiencias de uso y herramientas. Ya en la jornada surgieron los temas que iban a ser “leitmotiv” del taller de investigación acción. Se encontró que en ambos espacios hubo un choque de “culturas de datos” referidas a las prácticas docentes, a qué tipos de datos se accede y qué se quiere hacer con ellos. Se observó así mismo que los docentes más implicados en el uso de aulas virtuales, aquellos que siguieron experimentando, tiene una visión proactiva e implicada en el generar estructuras de datos para desempeñarse mejor y para cuidar la calidad de la experiencia educativa. Las conclusiones a las que se llegó en el seminario taller se expandieron y profundizaron en el taller, pero no cambiaron: las estructuras de datos necesarias son complejas, difíciles de construir; el traducir hipótesis pedagógicas en sistemas de datos no es fácil y requiere pericia tecnológica así como criterio pedagógico. Y existe siempre el riesgo de traducir mal, con poca validez, ese proceso tan complejo que es el aprendizaje del estudiante.

6. Conclusiones

A diferencia de otras actividades que he ido conduciendo en estos últimos dos años, estas actividades en contraste (seminario taller y talleres de acompañamiento a la experimentación pedagógica) han visto en la mayoría de los participantes un cierto entusiasmo por el uso de AAp. Ese entusiasmo se liga a formas de concebir la relación pedagógica. Los docentes más ligados a enfoques tradicionales o jerárquicos ven en los datos un modo de generar “evidencia” y de objetivar y controlar procesos de aprendizaje. Los docentes que ven la complejidad de la relación pedagógica, tienden a temer la incoherencia, injusticia o incompletud de los datos.

Ante estos extremos de un continuum, existen tensiones: las AAP pueden realmente ser para el bien del estudiantado, pero ¿qué datos? ¿Recogidos cómo? ¿Es eso un lujo (en el sentido, de necesidad de competencias avanzadas para poder servirse de estos datos)? Cuando los docentes piensan que el dato puede ser también usado como mecanismo de control hacia sí mismos, se representa el desafío del uso de los datos con más claridad. Existe en cualquier modo una especie de reacción tecnofílica o tecnofóbica respecto a las AAP, que cristaliza extremos poco reflexivos. La pregunta llegados aquí es. ¿hasta qué punto deberíamos intentar trabajar de modo transdisciplinario, inter-institucional y participativo (con los estudiantes) un sistema AAP? Y si no lo hacemos, esas AAP ¿tendrán valor?

Se observó en general una adherencia mayoritaria a un posicionamiento proactivo, lleno de esperanza: los datos deben ser explorados y necesitamos las habilidades para hacerlo, pero es necesario cultivar habilidades técnicas avanzadas, y eso podría tomar mucho tiempo. Sin embargo, las posiciones “más datos, mejor evidencia” fue claramente puesta en cuestión con la pandemia COVID19. Los docentes se vieron desbordados por la práctica en sí misma, y el análisis de todo lo que se recogió, quedó sin realizar. Pues, en cualquier caso, analizar (y esto surgió de manera más evidente en el taller de investigación acción) es tener estructuras anticipatorias que permiten “cincelar” el bloque de los datos.

Recursos

- Slide deck Seminario Taller
- Slide deck Talleres Inicial y Final de Investigación Acción
- Mentimeter Interaction

References

- Ertmer, P. A., Ottenbreit-Leftwich, A. T., Sadik, O., Sendurur, E., & Sendurur, P. (2012). Teacher beliefs and technology integration practices: A critical relationship. *Computers & Education*, *59*(2), 423–435. <https://doi.org/10.1016/J.COMPEDU.2012.02.001>
- Ferguson, R. (2012). Learning analytics: drivers, developments and challenges. *International Journal of Technology Enhanced Learning*, *4*(5/6), 304–317. Retrieved from [http://oro.open.ac.uk/36374/1/IJTEL40501_Ferguson Jan 2013.pdf](http://oro.open.ac.uk/36374/1/IJTEL40501_Ferguson%20Jan%202013.pdf)
- Liz-Domínguez, M., Caeiro-Rodríguez, M., Llamas-Nistal, M., & Mikic-Fonte, F. A. (2019). Systematic Literature Review of Predictive Analysis Tools in Higher Education. *Applied Sciences*, *9*(24), 5569. <https://doi.org/10.3390/app9245569>
- Loveless, A. (2011). Technology, pedagogy and education: reflections on the accomplishment of what teachers know, do and believe in a digital age. *Technology, Pedagogy and Education*, *20*(3), 301–316. <https://doi.org/10.1080/1475939X.2011.610931>
- Orlando, J. (2014). Teachers' changing practices with information and communication technologies: an up-close, longitudinal analysis. *Research in Learning Technology*, *22*. <https://doi.org/10.3402/rlt.v22.21354>
- Ottenbreit-Leftwich, A. T., Glazewski, K. D., Newby, T. J., & Ertmer, P. A. (2010). Teacher value beliefs associated with using technology: Addressing professional and student needs. *Computers & Education*, *55*(3), 1321–1335. <https://doi.org/10.1016/J.COMPEDU.2010.06.002>
- Prinsloo, P. (2017). Fleeing from Frankenstein's monster and meeting Kafka on the way: Algorithmic decision-making in higher education. *E-Learning and Digital Media*, *14*(3), 138–163. <https://doi.org/10.1177/2042753017731355>
- Raffaghelli, J. E. (2018). Educators' Data Literacy Supporting critical perspectives in the context of a "datafied" education. In M. Ranieri, L. Menichetti, & M. Kashny-Borges (Eds.), *Teacher education & training on ict between Europe and Latin America* (pp. 91–109). Roma: Aracné. <https://doi.org/10.4399/97888255210238>
- Scott, K. M. (2014). Change in university teachers' elearning beliefs and practices: a longitudinal study. [Http://Dx.Doi.Org/10.1080/03075079.2014.942276](http://Dx.Doi.Org/10.1080/03075079.2014.942276).
- Siemens, G., Dawson, S., & Lynch, G. (2013). *Improving the Quality and Productivity of the Higher Education Sector | Society for Learning Analytics Research (SoLAR)*. Retrieved from <https://solaresearch.org/core/improving-the-quality-and-productivity-of-the-higher-education-sector/>
- Slavin, R. E. (2002). Evidence-Based Education Policies: Transforming Educational Practice and Research. *Educational Researcher*, *31*(7), 15–21. <https://doi.org/10.2307/3594400>
- Viberg, O., Hatakka, M., Bälter, O., & Mavroudi, A. (2018, December 1). The current landscape of learning analytics in higher education. *Computers in Human Behavior*. Pergamon.

<https://doi.org/10.1016/j.chb.2018.07.027>

Vuorikari, R., Ferguson, R., Brasher, A., Clow, D., Cooper, A., Hillaire, G., ... Rienties, B. (2016).

Research Evidence on the Use of Learning Analytics. Brussels. <https://doi.org/10.2791/955210>

Whitman, M. (2020). "We called that a behavior": The making of institutional data. *Big Data & Society*, 7(1), 205395172093220. <https://doi.org/10.1177/2053951720932200>